

O'ZBEKISTON FARMATSEVTIKA BOZORIDA PARKINSONIZMGA QARSHI DORILARNING O'RNI

A.N.Nabijonov¹, Sh.M.Turaboev²

¹⁻²Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail:azizbeknabijanov1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467022>

Annotatsiya: Mahalliy sharoitda "Parkinson" ga qarshi yuqori samarali, zararliligi kam bo'lgan, import o'rnini bosuvchi dori vositasini ishlab chiqish uchun, shu guruhga mansub dorilar nomenklaturasini tahlil qilish hozirgi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Parkinsonizm, substantia nigra, dofamin, amatadin, farmakoterapevtik, dofamin retseptorlari agonistlari, pramipeksol digidroxlorid monogidrat.

Tadqiqot usullari: Mamlakatimizda ro'yxatdan o'tkan parkinsonizmga qarshi dori vositalari tahlilini turli reestr va adabiyotlardan foydalanib, analitik, matematik va statistik usullarda olib borildi.

Natijalar. Parkinson kasalligi - bu organizmning harakatiga ta'sir qiluvchi neyrodegenerativ kasallik. Kasallikni to'liq davolash mumkin emas. Shu bilan birga, simptomlarni davolashning turli shakllari bilan bartaraf etish mumkin. Eng tez-tez uchraydigan alomatlarining ba'zilari silkinishlar bo'lib, ular keyinchalik sekin harakatlarga va tananing qattiqlashishiga aylanishi mumkin.

Parkinson kasalligi miyaning "Substantia nigra" sohasidagi hujayralarga zarar yetkazadi.

Ushbu hujayralar dofamin deb nomlangan kimyoviy moddalarni ishlab chiqaradi. Dofamin boshqa nerv hujayralariga signal yuborishda yordam beradigan neurotransmitterdir. Parkinson kasalligida dofamin darajasining pasayishi tana harakatining sekinlashishiga olib keladi. Afsuski, Parkinson kasalligining alomatlari faqat Substantia nigra hujayralarining 75% o'lganida seziladi.

Zamonaviy farmatsevtikaning asosiy vazifalaridan biri bu parkinsonizmga qarshi yuqori samarali, past toksik xususiyatli dori vositasini ishlab chiqish va joriy etishdir.

bilan og'rigan umumiy chiqqan holda qat'iy rejim

Parkinsonizm bemorlarda ahvolidan kelib dorilarni qo'llash asosida tavsiya

etiladi. Ammo hozirgacha ular uchun o'ziga xos ta'sirga ega bo'lgan dorilar ishlab

chiqilmagan. Shu maqsadda parkinsonizmga qarshi dorilar bo'yicha statistik ishlar olib borildi. Hozirgi kunda mamlakatimizda parkinsonizmga qarshi dorilar nomenklaturasining jami yigirma to'rt turi ro'yxatga olingan. Shundan 6 ta nomenklatura mamlakatimizda, 5 ta nomenklatura MDH mamlakatlarida va 13 ta Xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqariladi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan parkinsonizmga qarshi dori vositalarining 50 % tabletkalar va qolgan 50%ni esa infuzion eritmalar tashkil etadi. Mahalliy ishlab chiqariladigan 6ta dori preparatdan 3tasining asosiy tarkibiy qismin "Amatadin" hisoblanadi. Biz o'rganayotgan Pramipeksol tabletkasi "Dofamin retseptorlari agonistlari" farmakoterapevtik guruhiga mansub bo'lib, asosiy tarkibiy qismi "Pramipeksol digidroxlorid monogidrat" hisoblanadi. Bu dori preparatining respublikamizda ishlab chiqariladigan boshqa parkinsonizm qarshi preparatlaridan asosiy farqlari mavjud bo'lib ular quydagilar hisoblanadi.

Pramipeksol tabletkasining antidepressant xususiyati mavjud. Bundan tashqari neyroprotektiv xususiyati ham mavjud bo'lib "Substantia nigra" dagi neyronlar degeneratsiyani oldini oladi. Shu bilan birga biz o'rganayotgan ushbu " **Pramipexole** " tarkibli dori preparati hozirgi kunda hech bir mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilmaydi.

Xulosa. Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, "Dofamin retseptorlari agonistlari" guruhiga mansub Pramipeksol tabletkalari mamlakatimizdagi boshqa preparatlarga qaraganda qator afzalliklarga ega ekanligi va tan narxining nisbatan

arzonligi tufayli parkinson kasalligiga qarshi mamlakatimizda keng assortimentda qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

- 1.Lippincott illustrated Reviews: Farmacology 6-Edition –KarenWhalen, Farm. D., BCPS – printedinChina.- 2015. – P.666
2. Maxsumov M.N., Malikov M.M. Farmakologiya. T. Ibn Sino nash. 2006 y.
- 2.Azizova S.S. Farmakologiya. T. Ibn Sino 2002 g.
3. VengerovskiyA. I. Leksiipofarmakologiidyavracheyifarmatsevtov. M. 2006.
- 4.<http://www.ziyonet.uz> 2. <http://www.wikipedia.ru> 3. <http://www.chemist.com>